

DO'LANA (CRATAEGUS) O'SIMLIGINING DOROVORLIK SIRLARI

Xalmuratov M.A¹, Choriyeva X. M², Xolmamatova M. G³

¹DTPI dotsenti, ^{2,3}DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618090>

Annotasiya. Ushbu tezzesda Ra'nodoshlar oilasiga mansub Do'lana o'simligining dorivor sirlari va uning tibbiyotdagi ahamiyati o'rganiladi. Do'lana, o'zining noyob biokimyoviy tarkibi bilan ko'plab tibbiy xususiyatlariga ega bo'lib xalq tabobatida keng qo'llaniladi. Ushbu oilaning 100turkumni va 300-350ga yaqin turi mavjud. Tezzesimizda Do'lananing tibbiy xususiyatlari, uning tarkibidagi faol moddalar va ularni zamonaviy tibbiyotda qo'llash usullari haqida batafsil malumot beriladi.

Kalit so'zlar: Rosaceae, Prunus, Rosa canina, Malus, Amygdalus, Personal, Armeniaca, gipertrnziya, detoksikatsiya, kversetin, vitexin, diuretik, gipertoniya, prilivlar, flavonoid, proantosianidin.

Аннотация. В данной тезисной работе изучаются лечебные свойства растения Боярышник, относящегося к семейству Розоцветные, и его значение в медицине. Боярышник, обладая уникальным биохимическим составом, имеет множество лечебных свойств и широко применяется в народной медицине. В этом семействе насчитывается около 100 родов и 300–350 видов. В нашей работе подробно рассматриваются лечебные свойства боярышника, активные вещества в его составе и способы их применения в современной медицине.

Ключевые слова: Розоцветные, Prunus, Шиповник собачий, Яблоня, Миндаль, Личный, Абрикос, Гипертензия, Детоксикация, Кверцетин, Витексин, Диуретик, Гипертония, Приливы, Флавоноид, Проантоцианидин.

Annotation. This thesis explores the medicinal secrets of the hawthorn plant (Crataegus), which belongs to the Rosaceae family, and its significance in medicine. Hawthorn, with its unique biochemical composition, possesses numerous medicinal properties and is widely used in traditional medicine. The Rosaceae family includes about 100 genera and approximately 300–350 species. In this thesis, detailed information is provided about the medicinal properties of hawthorn, the active compounds it contains, and the methods of their application in modern medicine.

Keywords: Rosaceae, Prunus, Dog rose (Rosa canina), Apple (Malus), Almond (Amygdalus), Personal, Apricot (Armeniaca), Hypertension, Detoxification, Quercetin, Vitexin, Diuretic, High blood pressure, Hot flashes, Flavonoid, Proanthocyanidin.

Kirish. Ra'nodoshlar (Rosaceae)oilasi yer yuzida juda keng tarqalgan va o't o'simliklari ko'rinishida uchraydi. Gullari ikki jinsli,aktinomorf, gultoj barglari 5 tadan. Mevalari turlicha - rezavor , soxta meva, yong'oq meva. Barglari murakkab patsimon yon bargchali, yon bargchali bo'lib poyada ketma-ket joylashgan. O'zbekistonda oilaning bir nechta yovvoyi va madaniy turlari o'sadi v bir danakli va ko'p danakli mevalari mavjud. Madaniy holda tovuqli,olcha (Prunus), na'matak (Rosa canina), omad (Malus), oxiri,bodom((Amygdalus), shaftoli (Personal),

o'rik (*Armeniaca*) turkumlari bor. Oila vakillaridan ikkitasi (O'rta Osiyo noki, Olga sorbariyasi) oo'zbekiston Respublikasining "Qizil kitob" ga kiritilgan.

Do'lana turkumi-*Crataegus* Ra'nodoahlar oilasiga mansub bo'lib, bo'yi 10-15 m. Do'lananing ko'p qismi Shimoliy Amerikada uchraydi. Barglarini to'kuvchi o'simlik bo'lib. Barglari oddiy o'yilgan, poyaga ketma ket joylashgan. Sovuqqa chidamli o'simlik, barglari oddiy o'yilgan, poyada ketma-ket joylashgan, poyalarining po'stlog'i silliq, kul rangda. Gullari oq yoki pushti rangda Mevalari olma mevasiga o'xshagan qizil to'q sariq, ko'k yoki qora rangli mevalar bo'lib ,har qaysi turiga xosdir. O'zbekistonda bir necha turlari mavjud. Do'lananing mevalaridan tashqari shoxlari ham foydalidir. Zich tikanli shoxlari chorva mollari uchun yashil to'siq sifatida, qushlar uchun on qurishda, ikki turi to'siqlar uchun keng foydalaniladi (oddiy do'lana va silliq do'lana).

Do'lananing mevasi Ismoil qilinib , dorivor hususiyatga ega bo'lib, xal tabobatida ham foydalaniladi. Shu bilan do'lananing shoxlaridan tashqari barglari, gullari va mevalari dorivor xususiyatlariga ega. Qon aylanishda, qon bosimini meyorlashda, yurak mushaklarini meyorlashda. Sanadan olingan ekstraktlar angina, yurak ishini buzilishini oldini olishda ishlatiladi. Do'lananing tarkibida flavonoidlar va oligomerik praantotsianifinlar kabi antitoksidant birikmalar qon tomirlarni yallig'lanishini kamaytiradi, bundan tashqari tinchlantiruvchi, uyqu sifatini yaxshilashda yordam beradi. Ko'pincha o't choylari kapsulalar va suyuq ekstraktlar shaklida iste'mol qilinadi. Yurakda va qontomirlarni kengaytiradi, qon bosimida va qon aylanishini yaxshilaydi, setresni kamaytiradi. Do'lananing asb tizimini tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi, bu gipertrnziyaning psixologik sabablarini, bezovtalik va stresni ham yengillashtiradi. Yurakda qon haydash qobiliyatini va uni kuchsizlantirishdan himoya qiladi.

Qurilgan gulli choylar yurak faoliyatini yaxshilaydi. Meva va barglaridan tayyorlangan damlama qon bosimi pasaytirish uchun. Suyuqlik shaklidagi ekstraktlar-buni tomchi shaklida ishlatiladi kunda ma'lum miqdorda (10-20 tomchi) suvga yoki choyga suyuqlikni tomizilib aralashtiriladi tez so'riladi, yani organizmga tez ta'sir qiladi.

Ovqat hazm qilishda ham oshqozon va ichak harakatini yaxshilaydi. Og'ir yog'li ovqatlarni hazm qilishga yordam beradi. Immunt tizimida kuchli antioksidantlar orqali immunitetni mustahkamlaydi. Teri va biriktiruvchi to'qimalarda-antioksidlar teri hujayralarini yaxshilaydi va himoya qiladi. To'qimalarni mustahkamlaydi elastigligini oshiradi. Jigar kasalliklarini ham bir nechtasini davolashda yordam beradi. Do'lananing detoksikasiya (tozalash) xususiyati: Do'lana mevalaridagi flavonoidlar (masalan, kversetin va vitexin) jigar hujayralarini toksinlardan tozalashga yordam beradi. Antioksidant ta'siri: Jigarni erkin radikallardan himoya qiladi, shu orqali gepatit, yog'li gepatoz kabi kasalliklarning oldini oladi. Jigar fermentlarini normallashtirish: Ayrim tadqiqotlar *Crataegus* ekstrakti AST va ALT fermentlarining pasayishiga olib kelishini ko'rsatgan. Shu bilan Buyraklarda ham faoliyatlarini ishlarini yaxshilashda ham do'lananing foydasi katta. Siydiruvchi (diuretik) xususiyati: Do'lana buyraklar faoliyatini faollashtiradi, shishlarni kamaytiradi, suyuqlikni ortiqcha ushlab qolmaslikka yordam beradi. Yallig'lanishga qarshi ta'siri: Buyrak va siydik yo'llaridagi infeksiyalarning (masalan, sistit, pielonefrit) simptomlarini yengillashtiradi. Tosh to'planishini oldini oladi: Xalq tabobatida do'lana bilan buyrak toshlari profilaktikasi qilinadi Do'lananing ayollar salomatligiga foydasi. So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ushbu o'simlikning ayollar sog'lig'iga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlamoqda. Birinchidan, do'lana gormonlar muvozanatini

me'yorlashtiruvchi tabiiy vosita sifatida premenstrual sindrom (PMS)da tavsiya etiladi. U og'irlik hissi, asabiylik, bosh og'rig'i va kayfiyat o'zgarishlarini kamaytiradi. Shuningdek, do'lananing yurak urishini tartibga soluvchi xususiyati menopauza davrida yuzaga keladigan yurak bezovtaliklari, uyqusizlik va issiq urish (prilivlar) kabi noxush simptomlarni yengillashtiradi. Bundan tashqari, do'lananing yengil siydik haydovchi va yallig'lanishga qarshi ta'siri ayollar orasida keng tarqalgan siydik yo'llari infeksiyalarini (masalan, sistit) yengillashtirishda yordam beradi. U organizmda suyuqlikning ortiqcha to'planishini kamaytiradi va buyrak faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi.

Do'lana o'simligi erkaklar salomatligi uchun ham qator foydali xususiyatlarga ega bo'lib, u yurak-qon tomir tizimiga ko'rsatadigan ijobiy ta'siri bilan ajralib turadi. Ayniqsa, zamonaviy turmush tarzida uchraydigan stress, gipertoniya, yurakning funksional buzilishlari kabi muammolarning oldini olishda muhim o'rin tutadi. Do'lana yurak mushaklarining qisqaruvchanligini kuchaytiradi, qon aylanishini yaxshilaydi va arterial qon bosimini me'yorga keltiradi. Bu holat erkaklarda infarkt va insult xavfini kamaytirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, do'lana tarkibidagi flavonoidlar va proantosianidinlar qon tomirlarini kengaytirish orqali yurakka tushadigan yukni kamaytiradi, bu esa jismoniy zo'riqish va stress ta'sirini yengillashtiradi. Bundan tashqari, do'lana o'zining asab tizimini tinchlantiruvchi ta'siri bilan erkaklarda uchraydigan uyqusizlik, asabiylik, haddan tashqari charchoq kabi holatlarda ijobiy samara beradi. Do'lana qonni tozalovchi va detoksikatsiya qiluvchi vosita sifatida jigar faoliyatini rag'batlantirib, umumiy quvvatni oshiradi. Erkaklarda prostata bezi bilan bog'liq ayrim muammolarda ham do'lana yallig'lanishga qarshi ta'siri tufayli qo'llanilishi mumkin. Uning siydik haydovchi xususiyati prostata bezi bosimidan kelib chiqadigan siydik yo'llari buzilishlarini yengillashtiradi. Shunday qilib, do'lana erkaklar sog'lig'ini saqlashda yurak faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi, stressga qarshi, jigar va buyrak faoliyatini yaxshilovchi tabiiy vosita sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tojiboyev Sh.T., Abdurahmonova M.S. Botanika (Oliy o'quv yurtlari uchun darslik). — Toshkent: "Fan", 2020.
2. Karimov Sh.K., Salimov D.E. O'simlikshunoslik asoslari. — Toshkent: "O'qituvchi", 2018.
3. Gapparov F.G. O'simliklar fiziologiyasi va ekologiyasi. — Toshkent: "Universitet", 2019.
4. Степанов С.А., Новиков С.В. Ботаника: Морфология и систематика растений. — Москва: «Колос», 2017.
5. Xalmuratov M.A., Qoraboyeva D.J., Nazaraliyeva M.P. "Zafaron" Monografiya "Termiz publishing senter" Termiz 2025.
6. D.G. Sodikova, Xalmuratov M.A., M.K. Hamroyeva, Sh. U. Mardonov, and S.E. Toshmirov "Ecology of micromycetes of higher plants of the Denov Arbortory" BIO Web of Conferences 105, 06003 (2024) <https://doi.org/10.1051/bioconf/202410506003> AEGISD-IV 2024.
7. M. A Xalmuratov, J Baratov, X Xudoyberdiyeva Viloyatimizdagi ayrim kamyob turlarning dorivorlik xususiyatlari. Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. 2023/12/21.